

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Diferenças entre compra e venda com reserva de domínio e alienação fiduciária

Differences between purchase and sale with reservation of ownership and fiduciary alienation

DOI: 10.5281/zenodo.17712614

Recebido: 08/09/2025 | Aceito: 14/11/2025 | Publicado *on-line*: 25/11/2025

Sérgio Roberto Roncador¹

<https://orcid.org/0000-0003-4878-7116>

<http://lattes.cnpq.br/6319089886935726>

UniProcessus – Centro Universitário Processus, DF, Brasil

E-mail: roncador@uol.com.br

Michel Souza Fraga²

<https://orcid.org/0009-0007-0199-1757>

<http://lattes.cnpq.br/9129871756518715>

UniProcessus – Centro Universitário Processus, DF, Brasil

E-mail: michel_emeanime@hotmail.com

Resumo

Tema: Reconhecer e explicar, tendo por base os ditames legais brasileiros atualizados, as diferenças entre a cláusula de compra e venda com reserva de domínio e a alienação fiduciária. Problema: “O que acarreta o uso de uma modalidade em detrimento da outra para o credor? E para o devedor?” Objetivo Geral: Diferenças das opções legais disponíveis que as partes podem escolher. Tendo como base o nível de segurança adequado e a agilidade na hora de se cumprir o pagamento. Os objetivos específicos: impactos diferentes para os credores e devedores; benefícios auferidos na escolha de uma modalidade em detrimento de outra. Como justificativa, mostra-se importante o estudo em virtude da necessidade de transparência e esclarecimento sobre as modalidades disponíveis na legislação corrente a respeito da proteção que o credor pode se resguardar e evitar maiores problemas futuros. Sem contar na proteção ao crédito em uma perspectiva da sociedade em geral, resguardando direitos de uma transação saudável e eficaz.

Palavras-chave: Compra e Venda. Posse. Propriedade. Reserva de Domínio. Alienação Fiduciária. Credor. Devedor.

¹ Possui graduação em História pela Universidade de Brasília(1990), graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília(1993), especialização em Especialização em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília(2007), especialização em Especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília(1995) e mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília(2014).

² Possui graduação em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina(2015). Atualmente é Judiciário da Superior Tribunal de Justiça. Graduação em andamento em Direito pelo UniProcessus – Centro Universitário Processus

Abstract

Theme: Recognize and explain, based on the updated Brazilian legal dictates, the differences between the purchase and sale clause with reservation of title and the fiduciary alienation. Problem: "What does the use of one modality to the detriment of the other entail for the creditor? And for the debtor?" General Objective: Differences in the available legal options that parties may choose from. Based on the appropriate level of security and agility when it comes to fulfilling the payment. The specific objectives: different impacts for creditors and debtors; benefits obtained in the choice of one modality over another. As a justification, the study is important due to the need for transparency and clarification about the modalities available in the current legislation regarding the protection that the creditor can protect itself and avoid greater future problems. Not to mention credit protection from a perspective of society in general, safeguarding rights to a healthy and effective transaction.

Keywords: *Buying and Selling. Possession. Property. Reservation of Title. Fiduciary Alienation. Creditor. Debtor.*

Introdução:

No Judiciário brasileiro é cada vez maior a quantidade de processos em relação aos contratos de compra e venda envolvendo inadimplemento e discussão de cláusulas. Em uma perspectiva econômica tal situação é negativa para a sociedade, pois o que transparece é que a todo momento a insegurança e intranquilidade parecem se sobrepôr ao curso normal das relações comerciais. A confiança de que a coisa será entregue e a obrigação quitada não acompanha mais a modernidade. Cada vez mais devedores são inscritos como inadimplentes e uma corrida ao Judiciário é iniciada, gerando estresse, perda de tempo e discussões infundáveis.

Dessa forma, é necessário que o legislador acompanhe o mundo real, criando mecanismos e aprimorando os antigos em busca de pacificação social, buscando um ambiente de contratos mais tranquilo e eficaz. É preciso ter clareza e transparência, desburocratizar e modernizar os registros e serviços.

Não obstante o dito, os negócios jurídicos, de uma maneira geral, possuem sistemas internos de garantias, por meio de cláusulas acessórias de garantias. Essas se dividem em real e fidejussória. Enquanto as garantias reais incidem sobre bens, as garantias fidejussórias recaem sobre o patrimônio pessoal de um terceiro (o garantidor), além do devedor.

Nosso objetivo será a análise e estudo da garantia real, em especial com o foco no estudo sobre a afetação, por parte do devedor, de um certo bem, para garantir ao credor, no caso de inadimplemento, o ressarcimento. Dessa forma, o credor poderá vender ou leiloar o bem recebido. O objetivo será buscar o valor que deveria ter sido recebido inicialmente.

Dentre as garantias reais, o presente estudo analisará, de forma mais detida e específica, as garantias que o credor pode utilizar no momento da confecção dos contratos, a saber: a reserva de domínio; e a alienação fiduciária.

Dessa maneira, é importante, em primeiro momento, conceituar essas duas modalidades para, após, elencar suas principais diferenças. Assim, é possível o conhecimento e escolha de qual forma utilizar em cada caso concreto.

Reserva de Domínio

Nem sempre a pessoa que deseja comprar algo possui todo o crédito necessário para fazer frente ao valor solicitado. Dessa forma, é necessário recorrer ao contrato de compra a venda a prazo. Em tais situações, o bem é entregue no momento da compra, porém, mantém-se, para o devedor, uma obrigação de quitar os pagamentos vincendos. A quitação integral não será obtida no momento da tradição.

Por conta de tais aspectos, o credor encontra-se em posição fragilizada na negociação. Visto que, além de não mais possuir o bem, também não possui todo o valor devido das prestações. Ele, então, deve buscar ao máximo se resguardar contra inadimplementos e faltas de pagamentos futuros do devedor. Entra em cena a figura da “cláusula de reserva de domínio”.

Segundo os termos do Código Civil, vigente, em vendas de coisas móveis, por meio dessa cláusula de reserva de domínio, “o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago”, conforme texto expresso do artigo 521, do Código Civil. Cria-se uma cláusula que bloqueia essa transferência até o momento em que o contrato seja totalmente quitado. Caso seja feito sem a cláusula, a propriedade seria transferida. Em resumo: o credor reserva para si a propriedade até o pagamento integral pelo bem. A posse direta será transferida no momento da tradição. Porém, a propriedade somente será efetivamente transmitida, em momento futuro, quando da quitação da obrigação.

Há algumas condições para que tal cláusula possa ser utilizada, conforme o caso. A reserva de domínio recai sobre a venda de bens móveis. Todavia, há jurisprudência permitindo a utilização desse mecanismo de garantia, também, para bens imóveis, como, a título de exemplo, no Agravo Interno, no ARES P n. 1660732/MG, da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, pela 4ª Turma, em que se menciona acerca da possibilidade de reserva de domínio para bens móveis e imóveis, a saber:

“2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda (AgInt no AgInt no AgInt no CC 149.561/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018)”.

Além disso, tudo deve ser estipulado de forma escrita. Não basta a verbalização da utilização da cláusula. Cabe esclarecer que não se exige o registro público específico da cláusula, salvo para terceiros, na forma do artigo 522, do Código Civil.

O bem também deverá ser identificado de alguma maneira. Marca, número de série, tipo específico. Não são aceitas características genéricas. Tal necessidade parte do fato de que, com eventual inadimplemento, o bem poderá ser devolvido. E, nessa hipótese, deverá, por óbvio, ser o bem específico vinculado ao contrato, consoante expressa o artigo 523, do Código Civil vigente.

Como a posse está com o devedor, cabe a este manter o bem em estado perfeito de funcionamento, pelo menos até sua quitação. Ou seja, os riscos e responsabilidades da coisa são suportados pelo devedor. Caso ocorra danos ou perdas, o devedor poderá ter que responder por isso, visto que não possui titularidade plena sobre o bem.

Em virtude de inadimplemento do contrato com a cláusula, surge para o credor a possibilidade de executá-la, constituindo o devedor em mora através de protesto do título ou judicialmente, consoante o artigo 525, do Código Civil vigente.

Uma vez constituído em mora o devedor inadimplente, como dito, por meio de protesto do título, ou por meio de interpelação judicial, surge ao credor duas opções: ou busca judicialmente o ressarcimento dos valores não pagos, bem como dos valores vincendos, pelo devedor inadimplente, ou, poderá, judicialmente, buscar a posse direta do bem em reserva de Domício, consoante determina expressamente o artigo 526, do Código Civil vigente (*art. 526: verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida*). Podendo, nessa última hipótese, o vendedor reter as prestações pagas “até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido”.

Por fim, importante destacar o que determina o artigo 528, do Código Civil vigente, quanto ao fato de o pagamento tiver sido realizado por instituição financeira interposta. Nesse caso, as ações e legitimidades, antes atribuídas ao vendedor, são delegadas à instituição financeira, consoante o artigo 528, do Código Civil vigente.

Alienação Fiduciária:

A alienação fiduciária é um dos principais institutos de garantia do direito brasileiro, encontrando previsão tanto no Código Civil, quanto em legislação especial (Lei 9.514/97).

O art. 1.361 do Código Civil define a propriedade fiduciária (bem móvel) como aquela em que o devedor (fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel da coisa, como forma de garantia: *Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.*

Já o seu § 2º traz que: *Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.*

Por fim, o seu § 3º enfatiza que: *A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.*

A alienação fiduciária, em si, encontra-se prevista no artigo 1.368-B, do Código Civil vigente, em que prescreve que: *a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.* Por outro lado, a alienação fiduciária de bem imóvel, de forma específica está prevista na Lei 9.514/1997.

Na alienação fiduciária temos duas partes centrais: o devedor-fiduciante, e o credor-fiduciário. Define-se esse instituto da seguinte forma:

“Alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico bilateral em que o devedor fiduciante, com escopo de garantia, transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel de um bem móvel ou imóvel, com cláusula de retrocessão, conservando a posse direta da coisa.” (in DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro, direito das coisas, vol 4. 329ª ed. São Paulo. Saraiva. 2025).

De forma similar, Flávio Tartuce traz que *“o devedor-fiduciante transmite a propriedade ao credor-fiduciário, mas permanece na posse direta do bem, na qualidade de depositário” (in Manual de Direito Civil., vol. único., 13. ed., Rio de Janeiro: Método, 2023).*

De forma concisa, temos que a alienação fiduciária como um instituto jurídico em que há duas figuras: o devedor (fiduciante) que transfere a propriedade de um bem ao credor (fiduciário) como garantia de pagamento, mantendo a posse direta do

bem e é responsável pelo bem (uso, gozo e dever de guarda). O credor nessa relação detém a propriedade resolúvel e a posse indireta, utilizando o bem apenas como garantia.

É caracterizada como uma relação bilateral e real: o credor torna-se proprietário resolúvel do bem. Essa propriedade extingue-se com a quitação total da dívida (passando para o devedor). Cabe esclarecer que a posse direta continua com o devedor, que assume os riscos e responsabilidades pelo bem durante seu usufruto e durante a vigência do contrato.

Tal modalidade é muito utilizada em contrato de financiamento de imóveis (regidos pela Lei 9.514/1997) e de veículos automotores (regidos pelo Decreto-Lei 911/1969). O devedor, para garantir o pagamento, transfere o bem para o credor enquanto realiza os pagamentos. Sucintamente, o devedor mantém a posse direta e é responsável pelo bem. Já o credor será o proprietário legal, porém, não poderá usar o bem, apenas podendo usá-lo como garantia para pagamento da dívida.

Vamos supor que X queria comprar um imóvel. Porém, não possui capital total para fazer frente ao preço. X, então, procura uma instituição financeira em que um contrato de mútuo é assinado e X consegue o valor para comprar o bem. Em contrapartida pagará o valor recebido de forma parcelada. Enquanto isso, o bem permanece em nome da instituição financeira. X possui o bem e usufrui dele - posse direta. Porém, caso deixe de pagar as parcelas em dia, a instituição tem o direito de propriedade sobre o bem, podendo reavê-lo.

Em caso de inadimplemento do pagamento por parte do devedor, o credor fiduciário pode consolidar em definitivo a sua propriedade e, posteriormente, promover a alienação extrajudicial do bem, com o objetivo de satisfazer o crédito, sem necessidade de ação judicial. O contrato deve ser registrado em cartório ou no Detran (para veículos), garantindo eficácia perante terceiros, conforme art. 1.361, § 1º, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Já para os bens imóveis, o contrato (instrumento público) deve ser obrigatoriamente registrado na matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis competente (Lei 9.514/1997: *art. 23: constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.*).

Com a alienação fiduciária, o risco é diminuído para o credor, pois a retomada do bem é muito mais célere do que em outras hipóteses de garantias, podendo até mesmo ocorrer de maneira extrajudicial, como no caso da hipoteca.

Essa característica de uma menor burocracia, ou da desnecessidade da judicialização, permite uma diminuição dos juros exigidos contratualmente, em virtude da eficiência na recuperação do crédito. Além disso, surge a possibilidade de maiores parcelas e prazos de pagamento para quitação. Dessa forma, é bom para a economia do país tal modalidade, fomentando o mercado de consumo de bens de alto valor.

Cabe, ainda, trazer ao resumo uma discussão jurisprudencial, qual seja a teoria do "adimplemento substancial" (pagamento de quase toda a dívida). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que esta teoria não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69 (REsp 1.622.555). Dessa forma, mesmo que o devedor tenha pago a maior parte do financiamento, o inadimplemento das últimas parcelas autoriza a ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, tal entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo n. 722, a saber:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

É no inadimplemento que a eficácia do instituto se revela. O procedimento difere drasticamente a depender do tipo do bem:

1 - Bens Móveis (Decreto-Lei 911/69):

- Envio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) ao endereço do devedor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69): *A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.*
- O credor-fiduciário pode requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem (art. 3º do Decreto-Lei 911/69): *O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.*
- O devedor tem 5 dias para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 722: *Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.*

2 - Bens Imóveis (Lei 9.514/1997):

- O procedimento é extrajudicial, via Cartório de Registro de Imóveis. O devedor é intimado pessoalmente (pelo oficial do cartório) para pagar a dívida vencida em 15 dias (art. 26, § 1º,): *Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.*
- Se o devedor não pagar no prazo, o credor-fiduciário paga o imposto de transmissão e o oficial do cartório averba na matrícula a "consolidação da propriedade" em nome do credor e este se torna proprietário pleno do imóvel. (art. 26, § 7º). *Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova*

do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

- O credor é obrigado a realizar um leilão público do imóvel em até 60 dias. O valor obtido é usado para pagar a dívida, e o saldo (se houver) é devolvido ao devedor (art. 27): *Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.*

Como dito, em caso de inadimplemento, o bem pode ser tomado pela instituição financeira para quitar o restante da dívida. O bem imóvel será leiloado, ou vendido com o objetivo de quitar os valores devidos ao credor.

A propriedade fiduciária é uma cláusula resolúvel. Com o pagamento integral da obrigação, o credor fornecerá um termo de quitação e sua propriedade sobre o bem é encerrada. O credor deve fornecer ao devedor o "termo de quitação" (art. 25, § 1º da Lei 9.514/97 - *No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o termo de quitação ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante.*), que será levado ao órgão competente (Cartório de Títulos, DETRAN ou Cartório de Imóveis) para a baixa do gravame e a transferência definitiva da propriedade plena ao devedor.

A Alienação Fiduciária é mais um instrumento criado para proteger o credor do devedor inadimplente. Caso atrase alguma parcela, este deverá ser notificado e, não pagando, o credor fiduciário poderá transferir o bem para si, tornando-se proprietário e possuidor único.

Após se tornar único dono, o credor é obrigado a vender o bem recebido (bem imóvel), com o objetivo de reaver o valor emprestado que deveria ter sido pago pelo devedor originalmente. O bem, em si, não é recebido como pagamento.

Nessa modalidade de proteção, desde que aja de forma a seguir todos os ditames legais, o credor não tem necessidade de acionar o Poder Judiciário.

Resultados e Discussões

Após toda a explanação, é possível traçar as principais diferenças entre os dois conceitos, conforme abaixo:

1 – Reserva de Domínio: é feita diretamente entre o vendedor e comprador. Garantia sobre o bem até o pagamento de forma integral pelo devedor, momento em que a propriedade é transferida de forma eficaz. A reserva de domínio só pode ser executada por via judicial, tornando o processo em si um pouco mais demorado e trabalhoso. Busca dar mais segurança ao vendedor.

2 – Alienação Fiduciária: serve para bens móveis e imóveis. Além do vendedor e do comprador, surge uma terceira pessoa, o financiador. Tal ente normalmente é uma instituição financeira. O comprador terá a propriedade do bem de forma legítima somente após o pagamento integral da dívida. Até lá, sua propriedade pertence ao financiador (credor-fiduciário). A satisfação do valor devido, por conta do inadimplemento, pode ser obtida por via extrajudicial, sendo muito mais célere. Busca dar mais segurança ao financiador.

Considerações Finais

O estudo analisou e buscou conclusões a respeito de duas modalidades de garantias contratuais. Buscou-se, em primeiro momento, trazer conceitos e definições acerca do Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e a Alienação Fiduciária. Posteriormente, procedeu-se com as diferenças entre os dois conceitos, real objetivo deste estudo.

As semelhanças ocorrem até certo ponto, tendo, na sua essência, elementos que os distinguem de forma clara e individual cada uma das modalidades de garantias analisadas.

O objetivo final das duas modalidades é trazer mais segurança jurídica às relações contratuais, buscando minimizar os riscos inerentes às transações comerciais, além de facilitar a resolução de futuros problemas advindos do inadimplemento.

Referências:

- BRASIL. Código Civil: Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969. Dispõe sobre alienação fiduciária em garantia e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 out. 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0911.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 nov. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, letra de crédito imobiliário, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 ago. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.931.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Adimplemento substancial: a preponderância da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva. Brasília, DF: STJ, 24 abr. 2022. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/24042022-Adimplemento-substancial-a-preponderancia-da-funcao-social-do-contrato-e-do-principio-da-boa-fe-objetiva.aspx>. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.660.732 – MG. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em 20 abr. 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 23 abr. 2020. Disponível em: <https://stj.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tema Repetitivo 722. Recurso Especial nº 1.418.593/MS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 10 set. 2014. Publicado no DJe de 19 set. 2014. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=tema+722>. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial nº 1.622.555. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgado em 15 jul. 2015. Diário da Justiça

- Eletrônico, Brasília, DF, 20 jul. 2015. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2025.
- COSTA, Marcos Antônio da. "A Alienação Fiduciária como Garantia no Código Civil Brasileiro." *Revista Brasileira de Direito Comercial*, v. 16, n. 3, p. 200-215, 2018.
- DINIZ, Maria Helena. *Direito Civil Brasileiro, direito das coisas*, vol 4. 329ª ed. São Paulo: Saraiva, 2025
- JUSBRAZIL. O que é a venda com cláusula de reserva de domínio e qual sua importância para o credor? Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-que-e-a-venda-com-clausula-de-reserva-de-dominio-e-qual-sua-importancia-para-o-credor/868588540?msocid=370ad33122816f1d3eb9c69b23956e18>. Acesso em: 05 abr. 2025.
- JUSBRAZIL. Quais as principais diferenças entre garantias pessoais e garantias reais? Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/quais-as-principais-diferencas-entre-garantias-pessoais-e-garantias-reais/1224461295?msocid=370ad33122816f1d3eb9c69b23956e18>. Acesso em: 05 abr. 2025.
- PROJURIS. Alienação Fiduciária: O que é e como funciona? Disponível em: <https://www.projuris.com.br/blog/alienacao-fiduciaria/>. Acesso em: 05 abr. 2025.
- FERRAZ, Sérgio. *Contratos e Garantias no Código Civil Brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- SILVA, João Pedro da. "A Cláusula de Reserva de Domínio e a Alienação Fiduciária: Diferenças e Implicações Jurídicas." *Revista de Direito Privado*, v. 35, p. 100-120, 2020.
- TARTUCE, Flávio. *Manual de direito civil: volume único*. Capa dura. 1. ed. São Paulo: Método, 2023.